

**IX CONGRESSO
PARAIBANO EM SAÚDE DA
MULHER**

**Anais do
IX Congresso Paraibano
em Saúde da Mulher**

Vol. 3

CAJAZEIRAS
PARAIBA
BRASIL

Copyright ©. Todos os direitos reservados. Proibida a venda.

Os resumos são publicados exatamente como submetidos pelos autores, aos quais coube a conferência do conteúdo e da adequação linguística.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação - CIP

Anais do IX Congresso Paraibano em Saúde da Mulher. Cajazeiras – PB, 28 a 30 de abril de 2023. V. 1. Organizadores Symara Abrantes Albuquerque de Oliveira Cabral, Guilherme Gadelha Pereira de Carvalho, Francisco Ronner Andrade da Silva, Emanuely Rolim Nogueira, Ankilma do Nascimento Andrade Feitosa. Cajazeiras – PB: IDEIA – Inst. De Desen. Educ. Interd. e Aprendizagem, 2023.

204 p.

ISSN: 2675-6730

Evento realizado pelo Instituto Paraibano de Ensino em Ginecologia e Obstetrícia, Sousa – PB, 2023.

1. Saúde da Mulher 2. Obstetrícia 3. Atenção Integral. I. Cabral, Symara Abrantes Albuquerque de Oliveira. II. Carvalho, Guilherme Gadelha Pereira de. III. Silva, Francisco Ronner Andrade da. IV. Nogueira, Emanuely Rolim. V. Feitosa, Ankilma do Nascimento Andrade.

CDU 61:618

PUBLICAÇÃO ANUAL PRODUZIDA PELO

IDEIA - INST. DE DESEN. EDUC. INTERD. E APRENDIZAGEM
WWW.EDITORAIIDEIACZ.COM.BR
E-MAIL: INSTITUTOIDEIACZ@GMAIL.COM

CONTRIBUIÇÕES DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES PARA O ALÍVIO DA DOR DO PARTO: REVISÃO INTEGRATIVA

¹ Erlaine da Silva Andrade; Thiozano Afonso de Carvalho; Ana Yasmin Gomes de Lima; Maria Taís da Silva Santos; Maria Fernanda Bandeira da Silva; ² Symara Abrantes Albuquerque de Oliveira Cabral

¹ Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Paraíba, Brasil;

¹ Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Paraíba, Brasil;

² Faculdade São Francisco da Paraíba – FASP, Paraíba, Brasil.

INTRODUÇÃO: O manejo ativo do trabalho de parto, que utiliza medicamentos para aumentar a intensidade das contrações e a ruptura das membranas amnióticas tornou-se uma prática rotineira e comum na assistência perinatal. Essa prática é prejudicial para as mulheres que estão em trabalho de parto, frente ao risco, ao desconforto e insatisfação. Com isso, surgiu a necessidade da utilização de novos métodos que promovam humanização, conforto e bem-estar à gestante durante o parto. Assim, as práticas integrativas e complementares tornam-se essenciais na construção dessas novas técnicas com potencial de contribuir no momento do parto. Dessa forma, é imprescindível a adoção e o conhecimento pelos profissionais da saúde, uma vez que podem amenizar a dor, ampliar o cuidado e a humanização. **OBJETIVO:** Verificar, na literatura científica, as contribuições das práticas integrativas e complementares para o alívio da dor do parto. **MÉTODOS:** O presente trabalho se trata de uma revisão integrativa de literatura de cunho exploratório, realizada em março de 2023. A busca dos dados ocorreu através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas bases de dados MEDLINE, IBICS, LILACS e BDNF. As palavras-chaves cadastradas no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) usadas foram: “Dor do Parto”, “Eficácia” e “Terapias Complementares”, combinadas pelo operador booleano *AND*. Foram considerados estudos publicados de 2019 a 2023, em inglês, português e espanhol, disponíveis na íntegra e correspondentes ao objetivo proposto. Foram excluídos os duplicados, estudos de revisão e dissertações. Inicialmente foram encontrados 22 resultados, após a aplicação do filtro esse número reduziu para 19, foram escolhidos pela leitura do título e resumo 14 artigos, após a leitura na íntegra foram escolhidos 10 artigos para compor a amostra final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Após a análise dos estudos, foi possível verificar que a utilização das práticas integrativas e complementares são capazes de amenizar a dor no momento do parto, como a terapia de calor, uso de bola suíça, acupuntura, hipnotismo, ioga, exercícios durante a gravidez, hidroterapia, massagem lombossacral e técnicas de relaxamento, exercícios respiratórios, deambulação, contato com a água (como banho de chuveiro ou banheira), uso do cavalinho, da banqueta, musicoterapia, aromaterapia. Com isso, os resultados obtidos são de suma importância para o conhecimento dos profissionais da saúde, pois a utilização dessas práticas garantem a humanização durante o trabalho de parto. **CONCLUSÃO:** A utilização das práticas integrativas e complementares é uma alternativa de extrema importância para o alívio da dor em gestantes durante o trabalho de parto, visto que, além de amenizar a dor, também são técnicas que promovem humanização, conforto, bem-estar, diminuem o estresse e o medo, e assim, contribuem para a integralidade do cuidado. Para mais, torna-se essencial a realização de mais estudos sobre essa temática a fim de aumentar a disseminação de conhecimento entre os profissionais de saúde acerca da importância e dos benefícios da utilização dessas práticas, bem como entre as mulheres para estimular cada vez mais a escolha do parto normal, obtendo assim uma melhor qualidade no cuidado e recuperação pós-parto.

Palavras-chave: dor do parto; eficácia; terapias complementares.